

НЕЙРОДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН: ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ**Сафарова Т.Г.***Азербайджанский Государственный Экономический Университет,
доцент***Сафарова Г.Э.***Азербайджанский Славянский Университет, преподаватель***Рагимова К.Э.***Азербайджанский Государственный Экономический Университет,
доцент***NEURO-DIDACTIC APPROACH IN TEACHING GENERAL TECHNICAL DISCIPLINES:
EFFECTIVE METHODS AND PRACTICAL ORIENTATION****Safarova T.,***Azerbaijan State University of Economics, Associate Professor***Safarova G.,***Azerbaijan Slavic University, Lecturer***Ragimova K.***Azerbaijan State University of Economics, Associate Professor***Аннотация**

В статье рассматривается применение нейро-дидактического подхода в преподавании общетехнических дисциплин с учётом нейрофизиологических особенностей когнитивной деятельности студентов. Подчеркивается необходимость организации учебного процесса на основе принципов работы мозга, включая визуализацию, последовательность, интеграцию знаний, активные методы обучения, эмоциональную значимость и практическую направленность. Такой подход способствует глубокому и устойчивому усвоению сложных инженерных знаний. Особое внимание уделяется методической организации обучения с учётом системности, междисциплинарных и педагогических аспектов восприятия инженерной информации. Акцент делается на важность практической ориентации и интеграции учебного процесса с производственной деятельностью и цифровыми технологиями. Рассматривается роль преподавателя, его методической компетентности и гибкости педагогических стратегий в современных условиях инженерного образования.

Abstract

The article examines the application of a neuro-didactic approach in teaching general technical subjects, taking into account the neurophysiological characteristics of students' cognitive activity. It emphasizes the need to organize the educational process based on brain function principles, including visualization, sequencing, knowledge integration, active learning methods, emotional significance, and practical orientation. This approach promotes deep and sustainable mastery of complex engineering knowledge. Special attention is given to the methodological organization of teaching, considering systematization, interdisciplinary and pedagogical aspects of engineering information perception. The importance of practical orientation and integration of the educational process with industrial practice and digital technologies is highlighted. The article also discusses the role of the teacher, their methodological competence, and flexibility in pedagogical strategies in the modern engineering education context.

Ключевые слова: нейродидактика, общетехнические дисциплины, инженерное образование, практическая направленность, визуализация, методика, педагогические стратегии.

Keywords: neurodidactics, general technical subjects, engineering education, practical orientation, visualization, methodological approach, pedagogical strategies.

В структуре инженерного образования ключевое место занимают такие общетехнические дисциплины, как «Теоретическая механика», «Сопроотивление материалов», «Материаловедение» и другие. Для успешного усвоения этих дисциплин студентами и эффективного выполнения предстоящих инженерных задач, необходимо сформировать фундаментальную теоретическую и, особенно, практическую базу. В современном мире быстрый рост техники и технологии повышает требования к каче-

ству инженерной подготовки, что требует от преподавателей методически обоснованного и логично последовательного преподавания общетехнических дисциплин. Эти дисциплины играют связующую роль между естественными науками (математикой и физикой) и инженерной подготовкой, способствуя формированию комплексного инженерного мышления и технического мировоззрения у студентов [3, с. 45].

Нейродидактика подчеркивает важность учета принципов работы мозга в преподавании общетехнических дисциплин. Как известно, в среднем внимание слушателей снижается через 10–15 минут после начала лекции, особенно если материал подается монотонно. При этом рабочая память способна удерживать одновременно около 4 ± 1 единиц информации. Поэтому, при избытке новых данных и особенно тех, которые требуют внимания, и воображения, большая часть информации не воспринимается и забывается. [3, с. 351]. Исследования показывают, что при первом прослушивании усваивается лишь 25–40 % содержания лекции, если она не обогащена активными методами — вопросами, обсуждением или визуализацией. Кроме того, студент может забыть 70–80 % информации в течение 24 часов, если материал не повторяется и не закрепляется.

Для лучшего усвоения знаний необходимо применять активные методы обучения, включая ведение записей, участие в обсуждениях и решение задач. Особенно при изучении сложных и абстрактных тем важную роль играют визуализация, последовательность подачи, интеграция знаний, активное обучение, эмоциональная связь, решение задач и практическое применение [7, с. 5].

Общетехнические дисциплины требуют работы с абстрактными понятиями (векторами, силами, моментами) и установления логических связей между ними и реальными ситуациями. Здесь немаловажное значение имеет и развитие пространственного мышления. Поэтому освоение таких знаний требует особого подхода, учитывающего особенности нейронных сетей мозга студентов. В нейропедагогике отмечается, что есть различия в мозговой деятельности студентов, их способности воображения и рекомендует применения на занятиях разнообразных методик.

Отметим, что рациональная последовательность преподавания общетехнических дисциплин напрямую влияет на эффективность усвоения материала и успешное применение этих знаний в будущей инженерной практике. Так, на первом этапе подготовки специалистов необходимо уделить внимание глубокому усвоению математики (линейной алгебры, математического анализа, дифференциальных уравнений) - как основе для анализа физических и технологических процессов, построения математических моделей и прогнозирования параметров этих процессов [4, с. 38].

На следующем этапе инженерной подготовки студент изучает курс физики, охватывающий разделы механики, электромагнетизма, термодинамики и оптики. Знания по физике обеспечат понимание фундаментальных законов, лежащих в основе работы технических систем, и послужит основой для освоения дисциплины «Теоретическая механика», важной для машиностроения, строительства и аэрокосмической техники.

Следующая ступень — изучение «Материаловедения», где студент знакомится с конструктивными материалами, их свойствами, приобретает

знания, чтобы уметь сделать и обосновать этот выбор в инженерной практике. В дисциплине «Электротехника и электроника» у студента формируются знания, необходимые для понимания принципов работы современных технических устройств: от простых схем до сложных автоматизированных систем.

Неотъемлемой частью подготовки инженера является овладение инженерной графикой и навыками проектирования. Курс «Инженерная графика» с изучением программ AutoCAD, SolidWorks, CAD позволит студентам получить практические навыки визуализации и конструирования технических решений.

На более высоком уровне студенты изучат основы технической термодинамики и теплопередачи — дисциплин, имеющих особое значение для энергетики, машиностроения и химической промышленности.

Заключительный этап охватывает прикладные механические дисциплины — «Сопrotивление материалов», «Детали машин», «Теория механизмов и машин», «Проектирование машин». Они обеспечивают переход от теоретических знаний к практическому инженерному проектированию, требуя интеграции ранее изученных курсов, особенно «Теоретической механики» и «Материаловедения».

Современное промышленное производство невозможно представить без автоматизации, систем управления технологическими процессами и механико-электронных устройств. Компетенции в этих областях необходимы для понимания структуры, принципов работы и интеграции современных технических систем в производственные процессы [5, с. 66]. Кроме того, реализация инженерных проектов требует знаний в области основ производственных технологий, включая методы машиностроения, сварочные процессы, инструменты и методы обработки материалов, а также другие виды промышленного производства. Эти знания позволяют выбирать оптимальные способы практической реализации проектных решений, которые играют важную роль в формировании профессиональных компетенций, обеспечивая связь между теоретической подготовкой и реальным инженерным опытом. Уже с второго-третьего курсов студенты должны быть вовлечены в производственную сферу — через учебные экскурсии, производственную практику, участие в реальных проектах и стажировки.

В этом контексте общетехнические дисциплины выступают не только носителями фундаментальных знаний, но и важным инструментом формирования прикладных навыков, необходимых для решения инженерно-технологических задач. Это требует от преподавателя организации учебного процесса, ориентированного на практическое применение знаний в условиях, приближенных к профессиональной среде. Например, при обучении проектированию машин важно не ограничиваться теоретическим изложением, а включать задания, моделирующие производственные ситуации и основанные на актуальных стандартах и нормативно-

технической документации. Аналогично, курс «Сопротивление материалов» должен быть направлен не только на усвоение абстрактных моделей прочности, но и на расчёты конструктивных элементов, применяемых в инженерной практике.

Таким образом, актуализируется применение современных методик преподавания: контекстного обучения, проектных технологий, профессионально ориентированных заданий, направленных на развитие инженерного анализа, технологического мышления и обоснованного принятия проектных решений.

Содержание общетехнических дисциплин должно быть тесно связано с профилем подготовки студентов. В инженерных специальностях акцент должен быть сделан на прикладные аспекты дисциплин, практическое применение расчётов и соответствие нормативным требованиям, что обеспечит соответствие содержания обучения актуальным запросам отраслей.

Следует учитывать, что сложность общетехнических дисциплин определяется их высоким уровнем абстракции. Эти дисциплины оперируют идеальными моделями, техническими законами и математическими формализациями. Так, разделы кинематики и динамики в «Теоретической механике» требуют абстрактного представления движения в пространственно-временных координатах, а «Сопротивление материалов» - математического описания напряжённо-деформированного состояния тел [3, с. 49].

Формализация инженерных задач требует от студента перехода от конкретной технической ситуации к обобщённому математическому описанию и интерпретации результатов в прикладном контексте. Основная задача преподавателя — использовать различные педагогические приёмы, направленные на снижение когнитивной нагрузки: визуализацию учебного материала, использование схем, разработку алгоритмов решения задач, применение цифровых моделей и имитационного моделирования. Эта компетенция выражается в умении адаптировать абстрактное содержание к уровню подготовки аудитории, обеспечивать поэтапное вхождение в предмет и устанавливать связь между теоретическими положениями и реальными инженерными ситуациями.

Следует отметить, что изучение общетехнических дисциплин требует от студентов развитого логического и пространственного мышления, а от преподавателя – умения составления и организации передачи учебного материала, его научной последовательности и логической связанности.

Общетехнические дисциплины характеризуются высокой методической сложностью. Это связано как с особенностями их содержания, так и с необходимостью выстраивания учебного процесса на основе логики, системности и дидактической обоснованности [4, с. 41]. Учитывая уровень подготовки студентов и их индивидуальные особенности в восприятии технической информации, перед преподавателем стоят следующие ключевые методические задачи:

1. Разработка непрерывной и последовательной структуры учебного материала для обеспечения целостного усвоения знаний;

2. Формирование понятных и доступных объяснений сложных теоретических положений;

3. Активное использование технической терминологии, инженерной графики, схем, чертежей и моделей;

4. Обеспечение интеграции с математикой, физикой и инженерными дисциплинами.

Выбор методов обучения является важной частью методической стратегии. Наиболее эффективными считаются подходы, сочетающие теоретическую и практическую направленность. Практико-ориентированный подход в обучении общетехническим дисциплинам способствует более глубокому усвоению материала. Особое значение имеют расчетные задания, лабораторные и практические занятия, курсовые проекты и самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя. В лабораторных работах моделируются инженерные ситуации: определение напряжений в элементах конструкций, изучение механических свойств материалов, анализ работы моделей механизмов и конструкций [2, с. 29]. Курсовое и выпускное проектирование основывается на решении конкретных инженерных и технологических задач, максимально приближенных к реальным производственным условиям. При выполнении расчетных заданий и технических задач предусматривается использование справочной и нормативной документации, государственных стандартов и инженерных методик.

Практическая направленность выступает основой компетентного подхода и формирует у студентов прикладные навыки, устойчивую профессиональную мотивацию и готовность к выполнению инженерных задач в условиях реального производства. Одним из важнейших педагогических условий эффективного преподавания общетехнических дисциплин является активное использование современных технических средств обучения. Это особенно актуально при изучении дисциплин с высоким уровнем абстракции. Кроме того, презентации, анимации и обучающие видеоматериалы наглядно демонстрируют физические и технологические процессы. Специализированные программные средства, такие как AutoCAD, SolidWorks, Kompas, ANSYS, обеспечивают выполнение инженерных расчетов и проектных заданий в цифровой среде [6, 5, 1]. Использование визуальных и цифровых инструментов повышает уровень вовлеченности студентов в учебный процесс, облегчает восприятие сложного и абстрактного материала и приближает учебный процесс к реальной инженерной деятельности. Это способствует формированию не только теоретических знаний, но и прикладных инженерных компетенций.

Краткое описание интерактивного занятия по дисциплине «Теоретическая механика»: Тема 11: «Введение в динамику системы. Моменты инерции твердого тела. Теорема о движении центра масс системы».

Для лекции составляется план. В визуальной презентации последовательно предоставляются: название темы, изображения, определения, формулы, графики, видеоматериалы, выводы и краткая информация о дополнительной литературе.

План лекции и краткое содержание каждого пункта:

1. **Введение и основные понятия:** Цель динамики — изучение влияния сил на движение тел. Понятие системы: твердые тела, система частиц. Различие между материальной точкой и твердым телом. Понятие центра масс и его значение.

2. **Общие законы динамики системы:** Законы Ньютона и их применение к системам. Импульс и момент импульса системы. Влияние внешних и внутренних сил.

3. **Моменты инерции твердого тела:** Определение момента инерции. Моменты инерции относительно оси и центра. Основные свойства моментов инерции. Теорема Гюйгенса–Штейнера (о параллельной оси). Моменты инерции простых фигур (диск, цилиндр, стержень и др.).

4. **Теорема о движении центра масс системы:** Формулировка, области применения и примеры.

5. **Примерное решение задач:** Определение центра масс системы из двух тел. Расчёт момента инерции простого твёрдого тела. Анализ траектории движения системы под воздействием внешней силы.

6. **Выводы и обобщение:** Применение полученных результатов в инженерии и физике.

Как видно, в начале лекции делается акцент на ранее изученный материал. Затем рассматривается основная часть темы, т.е. моменты инерции.

Здесь в первую очередь приводится информация об общем моменте инерции (I), а также объясняется теорема Штейнера (о параллельных осях) [8].

$$I = \int r^2 dm$$

Здесь:

r — расстояние элемента массы до оси вращения,

dm — дифференциальный элемент массы.

Дается объяснение теоремы Штейнера (о параллельных осях): Момент инерции тела относительно произвольной оси, параллельной оси, проходящей через центр масс, равен сумме момента инерции относительно оси, проходящей через центр масс, и произведения массы тела на квадрат расстояния между этими осями.

Затем, проводится определение моментов инерции простых однородных фигур: тонкого стержня (относительно оси и центра), круглого диска и кольца (относительно центра и диаметра), прямоугольной пластины, треугольной пластины, цилиндра (относительно внутренних и внешних осей). Ниже приведён пример расчёта момента инерции тонкого однородного стержня с использованием интеграла [8]:

Момент инерции тонкого однородного стержня (рис. 1).

Рис.1. Схема тонкого стержня

Момент инерции стержня массой M и длиной L относительно оси Oz .

$$I_z = \int_{(M)} y^2 dm$$

Удельный вес материала стержня, $\rho = \frac{M}{L}$; $dm = \rho \cdot dL = \frac{M}{L} \cdot dy$.

Тогда

$$I_z = \frac{M}{L} \int_0^L y^2 dy = \frac{ML^2}{3}$$

В результате $I_z = \frac{ML^2}{3}$

Момент инерции тонкого стержня относительно оси, проходящей через центр масс, согласно теореме Гюйгенса–Штейнера,

$$I_{zc} = I_z - M \frac{L^2}{4} = \frac{ML^2}{12}$$

В ходе лекции студент слушает и следит за визуальной презентацией, составленной с использованием 2D изображений.

В презентации на слайдах размещаются основные теоретические понятия, графики, таблицы, изображения, примеры расчетов, результаты проведенных исследований и т.д., которые используются в качестве наглядного материала. Например:

1. Вращение стержня вокруг оси, проходящей через центр — простая диаграмма.
2. Вращение кругового диска вокруг оси, проходящей через центр (рис. 2).
3. Момент инерции для различных форм (рис. 3).

В слайдах размещаются, также, ссылки на видеоматериал. По ходу просмотра видеоматериала на иностранном языке преподаватель разъясняет его и вовлекает студентов на обсуждение.

Рис.2. Слайд 1

Рис. Слайд 2

Для проверки усвоения материала с участием студентов на доске проводится решение примерной задачи.

Решение задачи:

Рассмотрим вычисление момента инерции прямоугольной пластины относительно оси, проходящей через её центр:

Условия: Рассчитайте моменты инерции I_x и I_y однородной прямоугольной пластины с массой M по осям x и y , [8].

Решение: Чтобы вычислить момент инерции относительно оси Ox , рассмотрим сначала участок, параллельный оси Ox и расположенный на расстоянии y от этой оси, шириной dy и высотой $2b$. Площадь и масса этого участка будут следующими.

$$A = 2b \cdot dy;$$

$$dm = \rho \cdot A = \frac{M}{2a \cdot 2b} \cdot 2b dy = \frac{M}{2a} dy$$

элементарный момент инерции относительно оси Ox ,

$$dI_x = y^2 dm = \frac{M}{2a} \cdot y^2 dy$$

Получим интеграл от этого выражения,

$$I_x = \int_{(M)} dI_x = \int_0^{2a} \frac{M}{2a} \cdot y^2 dy = \frac{M}{2a} \cdot \frac{1}{3} \cdot y^3 \Big|_0^{2a} = \frac{4M}{3} a^2$$

момент инерции по оси y будет:

$$I_y = \frac{4M}{3} b^2$$

$$\text{Ответ: } I_x = \frac{4M}{3} a^2; I_y = \frac{4M}{3} b^2$$

Решение задачи даёт возможность выявить и активизировать предварительные знания студента, а также вызывает у него интерес к их применению. В конце лекции приводятся примеры, и еще раз подчёркивается важность знания момента инерции в инженерии, особенно при проектировании машинных деталей, анализе динамических систем (робототехнике, аэрокосмической технике и др.). Студентам рекомендуется самостоятельно проверить свои знания с помощью контрольных вопросов и ознакомиться с соответствующей литературой.

Список литературы

1. Brown, P., & Green, T. CAD Tools in Modern Engineering Education. *International Journal of Engineering Education*, 2020. - 36(4), 567–578.
2. Ivanov, I.I. *Metodika prepodavaniya teoreticheskoy mekhaniki v vysshey shkole*. Moscow: Nauka, 2018. - 256 p.
3. Johnson, M., & Smith, R. Engineering Education: Integrating Theory and Practice. *Journal of Engineering Education*, 2019.- 108 (3), 345–359.
4. Kuznetsova, I.I. *Praktiko-orientirovanny podkhod v obuchenii tekhnicheskimi distsiplinam*. Novosibirsk: Sibirskoye izdatel'stvo., 2021. - 200 p.
5. Miller, D., & Davis, L. Interdisciplinary Projects in Engineering Curriculum. *Journal of Engineering Education*, 2021. - 109(1), 89–102.
6. Taylor, S., & Williams, J. Visual Learning in Engineering Education. *Engineering Education Review*, 2018. - 45(2), 123–135.
7. Velez, J. The Neuroscience of Learning: Implications for Instruction. *International Journal of Instruction*, 2014. - 7(2), 1–14.
8. Eyvazov E.B., Musayev E.C., Cafarov E.N. *Muhendis mexanikasi*. Mexanika 4. Baku. 2023. 493p